

УДК 37.01

**РАБОТА ПО ПРИЗВАНИЮ КАК ИРРАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ МИССИИ
ТВОРЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕДАГОГА**

**WORK BY VOCATION AS IRRATIONAL EXPRESSION OF HUMAN CREATIVE
MISSION INCLUDING TEACHER**

©**Раменский С. Е.**

канд. биол. наук

г. Екатеринбург, Россия, ramenskie2012@mail.ru

©**Ramenskii S.**

Ph.D.

Ekaterinburg, Russia, ramenskie2012@mail.ru

©**Раменская Г. П.**

канд. экон. наук

Российский государственный профессионально-
педагогический университет,

г. Екатеринбург, Россия, ramenskie2012@mail.ru

©**Ramenskaya G.**

Ph.D., Russian state vocational pedagogical university

Ekaterinburg, Russia, ramenskie2012@mail.ru

©**Раменская В. С.**

канд. юрид. наук

Уральская государственная юридическая академия

г. Екатеринбург, Россия, viva-ra@mail.ru

©**Ramenskaya V.**

J.D., Ural State Law Academy,

Ekaterinburg, Russia, viva-ra@mail.ru

Аннотация. Наиболее эффективно творческий человек будет трудиться, если работа соответствует его *профессиональному призванию*; результаты труда признаются обществом. Количество удач превышает число неудач. Работа доставляет личности удовольствие, *радость*. К работе можно относиться, как к хобби, делать больше, с повышенным качеством, а уставать меньше. Это касается любого вида труда, в том числе работы педагога. Определенный генетически, особый, ограниченный запас жизнедеятельности, который необходимо в течение жизни израсходовать для самовыражения, заставляет креативного индивида осознавать и реализовывать свою *миссию*. Сказанное позволяет понять важность выбора «дела по душе», согласно *призванию*. Последнее слово старообрядцы объясняли как «дело, для которого тебя призвали». Если человек сумел найти такое занятие, то оно становится для него «священным долгом», обязательным для исполнения. Во время учебного процесса преподаватель должен быть убежден в необходимости сведений, сообщаемых слушателям, но аналогичная уверенность должна быть у обучающихся. Эффективное восприятие, передача информации обуславливается существованием «*доминанты*» (*аттрактора*) в нервной системе обеих участвующих сторон. Этим феноменом можно объяснить настойчивый характер потребности творческого человека реализовать себя. Доминанта – «устойчивый очаг повышенной возбудимости в коре и (или) подкорке головного мозга» животного (человека). После формирования обладает устойчивостью во времени. Каждый выбранный при создании такого очага возбуждения сигнал способен затем вызывать

к жизни полноценную доминанту, которая усиливается поступающими раздражителями. Поэтому отрицательные, с точки зрения взаимоотношения государств, стратов населения, условия способны облегчать реализацию «сверхзадачи» творческого человека, в том числе педагога.

Abstract. The most effective creative person will work if the job corresponds to his vocation; the results of labor are recognized by society. The number of successes exceeds the number of failures. Work delivers personality pleasure, joy. You can treat work as a hobby, do more, with higher quality, and tire less. This applies to any kind of work, including the work of a teacher. A certain genetically, special, limited supply of vital activity, which must be expended during life for self-expression, forces the creative individual to realize his mission. This allows us to understand the importance of choosing a “matter for the soul”, according to vocation. The last word was explained by the Old Believers as a “matter for which you were called”. If a person has managed to find such an occupation, then it becomes for him a “sacred duty”, obligatory for execution. During the educational process, the teacher should be convinced of the need for information communicated to the listeners, but similar confidence must be in the students. Effective perception, information transfer is conditioned by the existence of a “dominant” (attractor) in the nervous system of both parties involved. This phenomenon can explain the persistent nature of the need for a creative person to realize themselves. The dominant is a “stable focus of increased excitability in the cortex and (or) subcortex of the brain” of an animal (human). After formation, it is resistant to time. Each signal chosen at creation of such center of excitation the signal is capable then to call to life the high-grade dominant which is amplified by arriving irritants. Therefore, negative from the point of view of the mutual relations of states, the strata of the population, the conditions can facilitate the realization of the “super task” of a creative person, including a teacher.

Ключевые слова: миссия, призвание, доминанта, аттрактор, тайм-менеджмент, позитивная психология, аналогия.

Keywords: mission, vocation, dominant, attractor, time management, positive psychology, analogy.

В качестве эпиграфа статьи будем использовать высказывание Наполеона Хилла из его книги «Закон успеха»: «Подлинное образование означает развитие ума, а не просто собирание и классификацию знаний» [1, с. 45].

Заслуженный деятель науки России, профессор А. С. Белкин считает, что «Весь смысл, вся идеология образования состоит в том, чтоб человек выполнил свою **МИССИЮ** на земле. (Выделено нами). Коренное слово – СЛУЖЕНИЕ. Я получил образование, чтобы служить Долгу, чести, семье и призванию». «Заповедь известная: благородная цель достигается только благородными средствами». Август Соломонович говорит, что после посещения в составе делегации послов мира Иерусалима, он стал «... еще более глубоко верующим атеистом». И одновременно: «Без бога жить нельзя, но бог должен быть в тебе...». Такой подход принципиально отличается от идеи воспитания конкурентоспособного человека, который стремится «... найти себе место в жизни, затратив минимально усилий и не считаясь с нормами этики» (1).

Постараемся с большим уважением к Августу Соломоновичу предложить свое видение его высказываний. Наша осторожность вызвана опасением возможной негативной реакции автора уже на саму попытку «познать алгеброй гармонию», несмотря на то, что мы тоже осознаем ограниченность такого подхода.

В основе рассуждения по аналогии лежит подсознательная убежденность многих аналитиков, что поведение систем различной природы часто можно описать при помощи

одних и тех же закономерностей [2]. Такой подход позволяет выдвигать гипотезы, которые в случае целесообразности могут быть проверены, используя результаты наблюдений. Логичным (хотя не очевидным) следствием представляется мнение, что чем более различаются по своей природе сравниваемые системы, тем с большим вниманием следует отнестись к верификации гипотез.

Рассуждение по аналогии позволяет обозначить контуры исследуемого «явления или процесса», но предоставляет меньшие возможности для проникновения в его суть.

Отметим, что анализ подхода А. С. Белкина с помощью метода аналогий осложняет слабая формализация, иррациональность идей, сложный характер обсуждаемых феноменов.

Ясное видение «*сути*» происходящего явления [3], «глубинных процессов, предreshающих итоговое развитие событий» [4], влечет за собой корректное (с практической точки зрения) его исследование, полученные выводы имеют повышенную устойчивость, меньшее влияние на них оказывают возможные отклонения современных условий реализации процесса от тех, которые существовали ранее.

Рассмотрим психофизиологические, нейробиологические механизмы, которые делают возможной работу по призванию.

Вслед за Г. Селье [5–6], можно говорить о существовании у человека (по крайней мере, у некоторых индивидов) специфического «наследственно определенного ограниченного запаса жизнедеятельности». «Человек непременно должен израсходовать его, чтобы удовлетворить врожденную потребность в самовыражении, совершить то, что он считает своим предназначением, исполнить **миссию**, для которой, как ему кажется, он рожден» [5, с. 66].

Исследования психологов показали, что чем больше человек при помощи «локуса контроля» будет отслеживать собственную жизнь, тем больше он будет доволен собой «Он сам принимает решения и несет ответственность за свои действия и их результаты. Он чувствует, что его жизнь в его результатах». «Одним из способов усилить внутренний локus контроля является эффективное управление временем и жизнью» [7, с. 12–13].

Согласно результатам современной позитивной психологии и тайм-менеджмента, более надежное, продолжительное счастье, чем просто удовольствие, обеспечивает «увлеченность делом». «В ее основе – развитие способностей, которые даны от рождения. Нам приносит удовольствие рождение идей, постановка целей, стремление к их достижению. Приятные ощущения, сопровождающие желание что-то сделать, воплотить в жизнь идею, обеспечивает *дофамин*. Наиболее сильные ощущения счастья люди испытывают, если реализуют свое **предназначение**» [8, с. 29–30].

Профессиональное призвание

Г. Селье писал, что «...вы можете долго и счастливо жить и трудиться..., если вы выбрали подходящую для себя работу и успешно справляетесь с ней... Трудность в том, чтобы среди всех работ, с которыми вы способны справиться, найти одну - ту, что нравится больше всех и ценится людьми» [5, с. 80].

Генеральный директор группы компаний «Экоокна» А. Филоненко считает, что жизненные ориентиры должны постоянно обновляться. Он говорит: «Всегда так: ты ставишь определенную цель, но, когдаходишь к ее достижению, самое главное, чтобы перед тобой была уже другая цель. Если у людей этого нет, они, как правило, теряют смысл в жизни...» [9, с. 38]. Надо создавать такие компании, чтобы они пережили своего основателя. В менеджменте **видение (миссия)** бизнеса определяется как понимание причин его существования. По мнению опрошенных бизнесменов, главный риск для фирмы состоит в утрате ее создателями видения бизнеса, в потере связи между их личным, профессиональным ростом и развитием компании. «Видение – это страсть, которая должна греть. Для нас не важен сегодня большой

денежный поток, нам важно, чтобы бизнес был нам интересен (выделено нами), чтобы его трудно было копировать и чтобы он нас пережил» [9, с. 36].

Таким образом, мы приходим к пониманию важности выбора «дела по душе», согласно призванию. Последнее слово старообрядцы объясняли как «дело, для которого тебя призвали» [9, с. 36]. Если бизнесмен сумел найти такое занятие, то оно становится для него «священным долгом», обязательным для исполнения. Как и в случаях с известными героями сказов П. П. Бажова, Данило-Мастером, Тимохой-углежогом, дело подчиняет себе исполнителя. В. Краснова, А. Матвеева пишут, что при этом реализуется принцип: «делай то, что должен, а там - будь, что будет» [9, с. 37]. Сопоставим эту установку с результатами эксперимента Ф. Зимбардо по созданию «виртуальной тюрьмы», с ролями, которые мы исполняем в своей жизни, но которые, в свою очередь, играют нами [10–11]. По-видимому, если обрел призвание, то это правило выполняется с большей силой. Когда занимаешься своим делом, то к нему отношение как к хобби, устаешь меньше, производишь больше, с повышенным качеством, чем при работе по принуждению. (Более подробно эти вопросы рассмотрены в монографиях Раменских [12–13]).

Призвание, о котором идет речь (в том числе подход А. С. Белкина) имеет ярко выраженный профессиональный характер, и вполне заслуживает такого названия.

Во время учебного процесса преподаватель должен быть убежден, что сведения, которые он сообщает студентам, им нужны, но аналогичная уверенность должна быть и у слушателей. Можно сказать, что эффективное восприятие, передача информации обуславливается существованием «доминанты» в нервной системе обеих участвующих сторон.

Доминанта Ухтомского. Аттрактор

Настойчивый характер потребности творческого человека реализовать себя объясним с помощью феномена «доминанта». Этот термин был использован А. А. Ухтомским [14–15] для обозначения «устойчивого очага повышенной возбудимости в коре и (или) подкорке головного мозга» животного (человека) [16]. На *первой стадии* развития доминанты ее причинами служат раздражители, обусловленные процессами внутри организма (например, выделения желез внутренней секреции при половом созревании), и внешней средой. На *второй стадии* происходит выбор наиболее интересных, адекватных для данной доминанты раздражителей из всего наличного множества сигналов. Каждый такой раздражитель будет вызывать доминанту. Это соответствует образованию условного рефлекса И. П. Павлова. На *третьей стадии* устанавливается прочная связь между выбранными раздражителями и доминантой. Отличительные свойства доминанты: повышенная возбудимость (активизация возбудимости); «тенденция к самосохранению на протяжении определенного периода времени» (инерция во времени). В контексте статьи особенно важна способность доминанты «собирать, суммировать внешние раздражители», «самоподпитываться ими» [16–17].

Интересно, что «Доминанта является универсальным образованием, которое объединяет не только физиологические процессы, но и мышление, и восприятие» [17].

Обобщением доминанты является используемое в синергетике понятие аттрактор - «относительно устойчивое состояние системы, которое как бы притягивает к себе все множество траекторий системы, определяемых разными начальными условиями». Аттрактор можно представить себе в виде воронки, которая свертывает, втягивает в себя множество траекторий. Уникальная особенность аттрактора: «... Если система, находясь в аттракторе, испытывает внешнее воздействие, выводящее систему из этого состояния, то она спустя некоторое время вновь вернется в аттрактор» [18].

*Способность центра возбуждения нервной системы
усиливаться поступающими сигналами*

В 1998 году Д. Медовников и Е. Савеленок писали «Именно ситуация войны практически со всем миром помогла министру промышленности Третьего рейха Альберту Шпееру выработать принципы сотрудничества, разделяемые государством, крупным, средним и мелким бизнесом. Один из беседовавших с нами бизнесменов посетовал в сердцах и не для печати: «В эпоху индустриализации при Сталине мы здорово рванули, потому что был общий враг, была штука, сплачивающая нацию. Был критерий – плохо ты делаешь или хорошо. Сейчас полная потеря критериев. Нам бы сейчас поругаться с кем-нибудь толстым (необязательно до пуска ракет, достаточно режима холодной войны) – у всех бы появилось общее дело, критерии отсева, мы (и олигархи, и не олигархи) сконцентрировали бы усилия и рванули» [19, с. 40].

Можно допустить, что, например, во время застоя, стагнации руководство страны может искать внешнего врага, появление которого обусловлено, например, «войной санкций» из-за Крыма. Действия противоположной стороны способны ускорить, усилить формирование образа врага, тем самым реализуя схему положительной обратной связи. Приведем пример. Журналистка русского происхождения Диана Брук в своей статье для издания *The Observer* пишет, что русофобия американских журналистов, политиков, генералов, европейского общества усиливает влияние В. В. Путина. По ее мнению, «Кремлю даже не приходится напрягаться для поддержания своего авторитета. Простым россиянам достаточно посмотреть на Запад, и они видят там только ненависть, страх и агрессию. Это консолидирует народ вокруг Путина и делает невозможным приход к власти в России любых прозападных политиков» (2). В свою очередь, в июле 2017 года Пентагон самой мощной из угрожающих Вашингтону стран считал Россию, которая имеет ядерный потенциал и возможность действовать в киберпространстве (3).

Можно считать, что такие условия (к сожалению, отрицательные с точки зрения взаимоотношения государств) облегчают реализацию «сверхзадач» творческого человека, в том числе педагога.

Источники:

- (1). Боженко Р. Коренное слово - служение // Аргументы и Факты - Урал. 2012. №3. 1-7 января.
- (2). Русофобы работают на Путина: «У русских в генах записана ненависть к США»
Режим доступа: <https://goo.gl/cSDUF7> (дата обращения 22.07.2017)
- (3). В Пентагоне назвали Россию самой мощной из угрожающих Вашингтону стран.
Режим доступа: <https://goo.gl/YkswJT> (дата обращения 23.07.2017)

Список литературы:

1. Хилл Н. Закон успеха. Думай и богатей. Екатеринбург: Литур (при участии издательства «Дакс»), 2000. 704 с.
2. Бергаланфи Л. История и статус общей теории систем // Системные исследования. М., 1973. 230 с.
3. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем - искусство и наука. М.: Мир, 1978. 420 с.
4. Валеева Р. В. Аналитическая служба банка - новый подход к информации // Банковское дело. 1996. №10. С. 20-25.
5. Селье Г. Стресс без дистресса. М.: Прогресс, 1982. 126 с.
6. Селье Г. От мечты к открытию: Как стать ученым / Общ. ред. М. Н. Кондрашевой и И. С. Хорола; Послесловие М. Г. Ярошевского и И. С. Хорола. М.: Прогресс, 1987. 368 с.

7. Трейси Б. Тайм-менеджмент по Брайану Трейси: Как заставить время работать на вас / Пер. с англ. 6-е изд. М.: Альпина Паблшер, 2017. 302 с.
8. Хайнц М. Позитивный тайм-менеджмент. Как успевать быть счастливым. 2-е изд. М.: Альпина Паблшер, 2016. 128 с.
9. Краснова В., Матвеева А. Свадьба дела с идеалом // Эксперт. 2009. №25 (663). С. 33-46.
10. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние СПб.: Питер. 2000. 448 с.
11. Чалдини Р. Психология влияния. 3-е межд. изд. СПб.: Питер, 2000. 272 с.
12. Раменская Г. П., Раменский С. Е., Раменская В. С. Теоретико-методологические аспекты повышения эффективности добровольного, квалифицированного труда пенсионеров в современной России. Екатеринбург: ООО «ТРИКС», 2013. 151 с.
13. Раменский С. Е., Раменская Г. П., Раменская В. С. Системный анализ дидактического опыта высшей школы. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. 105 с.
14. Ухтомский А. А. Доминанта. Статьи разных лет. 1887–1939. СПб.: Питер, 2002. 448 с.
15. Зуева Е. Ю., Ефимов Г. Б. Принцип доминанты Ухтомского как подход к описанию живого // Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша. 2010. №14 (по Павловской Г., 2017).
16. Викентьев И. Л. Принцип доминанты А. А. Ухтомского. Система «ТРИЗ-ШАНС», 1991. Режим доступа: <https://goo.gl/PLxpWd> (дата обращения 22.07.2017).
17. Павловская Г. Ухтомский А.А. «Доминанта». 17 апреля 2017 года. Режим доступа: <https://goo.gl/5KkJ4n> (дата обращения 24.07.2017).
18. Асланов Л. А. Культура и власть. Философские заметки. Кн.1. М.: Изд-во ИТРК, 2001. 496 с.
19. Медовников Д., Савеленок Е. Амбиции выбора // Эксперт. 1998. №20. С. 34-40.

References:

1. Hill, N. (2000). *The Law of Success. Think and get rich*. Ekaterinburg: Litur (with the participation of the publishing house Dax). 704
2. Bertalanffi, L. (1973). *History and status of the general theory of systems*. System Studies. Moscow, 230
3. Shannon, R. (1978). *Simulation of systems - art and science*. Moscow, Mir, 420
4. Valeeva, R. V. (1996). *Analytical Service of the Bank - A New Approach to Information*. *Bankovskoe delo*, (10), 20-25
5. Selye, G. (1982). *Stress without distress*. Moscow, Progress, 126
6. Selye, G. (1987). *From dream to discovery: How to become a scientist*. Moscow, Progress, 368
7. Tracy, B. (2017). *Time management by Brian Tracy*. Moscow, Alpina Pabliher, 302
8. Heinz, M. (2016). *Positive time management. How to manage to be happy*. Moscow, Alpina Pabliher, 128
9. Krasnova, V., & Matveeva, A. (2009). *The wedding of the case with the ideal*. *Expert*, (25), 33-46
10. Zimbardo, F., & Leippe, M. (2000). *Social influence*. St. Petersburg, Peter, 448
11. Chaldini, R. (2000). *The psychology of influence*. St. Petersburg, Peter, 272
12. Ramenskaya, G. P., Ramensky, S. E., Ramenskaya, V. S. (2013). *Theoretical and methodological aspects of increasing the effectiveness of voluntary, skilled labor of pensioners in modern Russia*. Ekaterinburg, TRIKS, 151
13. Ramensky, S. E., Ramenskaya, G. P., & Ramenskaya, V. S. (2005). *System analysis of the didactic experience of higher education*. Ekaterinburg, Ros. State. Prof.-ped. Univ., 105
14. Ukhtomsky, A. A. (2002). *Dominant. Articles of different years. 1887-1939*. St. Petersburg, Piter, 448

15. Zueva, E. Yu. & Efimov, G. B. (2010). The principle of Ukhtomsky's dominant as an approach to the description of the living. Preprints of IMM them. M. V. Keldysh. (14) (according to Pavlovskaya G., 2017)
16. Vikentiev, I. L. (1991). The principle of the dominant A. A. Ukhtomsky. System TRIZ-CHANCE. Available at: <https://goo.gl/PLxpWd>, accessed July 22, 2017
17. Pavlovskaya, G. & Ukhtomsky, A. A. "Dominant". April 17, 2017. Available at: <https://goo.gl/5KkJ4n>, accessed July 24, 2017
18. Aslanov, L. A. (2001). Culture and power. Philosophical notes. Book 1. Moscow, ITRK, 496
19. Medovnikov, D. & Savelenok, E. (1998). Ambitions of choice. *Expert*, (20), 34-40

Работа поступила
в редакцию 24.07.2017 г.

Принята к публикации
28.07.2017 г.

Ссылка для цитирования:

Раменский С. Е., Раменская Г. П., Раменская В. С. Работа по призванию как иррациональное проявление миссии творческого человека, в том числе педагога // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №8 (21). С. 301-307. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/ramensky> (дата обращения 15.08.2017).

Cite as (APA):

Ramenskii, S., Ramenskaya, G., & Ramenskaya, V. (2017). Work by vocation as irrational expression of human creative mission including teacher. *Bulletin of Science and Practice*, (8), 301-307